

Бешевли Борис Иванович

кандидат технических наук, доцент

доцент кафедры общей и теоретической физики

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

Ктиторов Александр Анатольевич

тренер-преподаватель

ГБУ ДО Донецкой Народной Республики

«Спортивная школа Политехник»

г. Донецк, Донецкая Народная Республика, Российская Федерация

Beshevli Boris Ivanovich

The Candidate of Technical Sciences, docent

Docent of the Department of General and Theoretical Physics

Federal State Educational Institution of Higher Education

«Donetsk State University»

Ktitorov Alexander Anatolyevich

trainer- tutor

State Institution of Additional Education

of the Donetsk People's Republic

“Sports School Polytechnic“

Donetsk, Donetsk People's Republic, Russian Federation

НЕВЕРБАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ВОЛЕЙБОЛЕ

Аннотация. В работе проведен анализ различного вида коммуникаций в игровых видах спорта. Отмечено, что в современном волейболе помимо повышения физической подготовки спортсменов и совершенствования стратегии игровых действий, для достижения высоких показателей необходимо внедрение в тренировочный процесс новых научных технологий в области педагогики и психологии. В качестве такой технологии рассматривается использование основных положений кинесики. С целью выяснения эффективности использования невербальных коммуникаций при подготовке спортсменов волейболистов был проведен педагогический эксперимент, в котором сравнивались показатель эффективности атакующих действий двух групп волейболистов, отобранных по примерно одинаковым показателям физической подготовки. В контрольной группе тренировки проводились по стандартной программе, тогда как в экспериментальной группе дополнительно уделялось внимание отработке невербальных коммуникаций. В результате было установлено, что использование невербальных коммуникаций позволяет повысить результативность атакующих действий.

Ключевые слова: тренировочный эффект, коммуникации, невербальные, кинесика, атакующий удар, связующий.

NON-VERBAL COMMUNICATIONS IN VOLLEYBALL

Annotation. In present paper the analysis of various types of communication in team sports was carried out. It is noted that in modern volleyball, besides to improving the physical training of sportsmen's and for perfection the strategy of game actions, it is necessary to integrate new scientific technologies in the field of pedagogy and psychology into the training process in order to achieve high results. As such a technology the using of the basic principles of kinesiology can be considered. In order to determine the efficiency of using non-verbal communication in the training of volleyball players, it was conducted pedagogical experiment in which a comparison was made between the efficiency of attacking actions of two groups of volleyball players who were selected by the approximately equal physical training indicators. In the control group, training was carried out according to the standard program, but in the experimental group, special attention was paid to developing non-verbal communication skills. As a result, it was found that the use of non-verbal communication allows to increase the effectiveness of the attacking actions.

Keywords. training effect, communication, non-verbal, kinesics, attacking blow, connecting.

Развитие современного волейбола направлено не только на повышение совершенствование игровой техники и активизацию действий как в нападении, так и в защите. Одним из основных факторов успехов команды является способность игроков быстро реагировать на постоянно меняющуюся игровую ситуацию [1].

Основой целью планирования спортивной подготовки волейболистов является построение системы тренировок, которая позволяет достичь наиболее оптимальных результатов. Эта система базируется, прежде всего, на отборе начинающих волейболистов по антропологическим, физическим и психологическим критериям. На этом этапе роль тренера весьма ответственна. Он должен на основании своего опыта, научных разработок и результатах предварительного анализа характеристик начинающих спортсменов определить не только их перспективность как волейболистов, но и их игровое амплуа, место в команде, которое будет занимать тот или иной спортсмен. Все как положительные, так и негативные характеристики, определяющие личность начинающего спортсмена, должны быть зафиксированы и в дальнейшей тренерской работе либо усиливаться, либо стараться их сглаживать, для достижения максимального комфорта во взаимоотношениях игроков команды.

Основными элементами спортивной тренировки являются следующие подготовки [4]:

- Физическая.
- Техническая.
- Тактическая.
- Психологическая.

При планировании долгосрочных тренировок особое место занимает остаточный тренировочный эффект, который определяет время сохранения приобретённых навыков после прекращения тренировок.

Волейбол, как и другие спортивные игры, характеризуется непрерывно меняющейся игровой обстановкой, случайным изменением структуры игры и характером взаимодействия игроков. Следует учитывать тот факт, что практически все движения в волейболе имеют кратковременный характер, что практически не позволяет их корректировку во время выполнения действия. Это требует отработки моторики выполнения стандартных приёмов при изменении условий их выполнения (положение тела игрока, места на площадке, взаимодействия с партнёрами по команде). Взаимодействие игроков команды между собой играет важную роль в достижении победы в игре, поэтому коммуникация между игроками играет ключевую роль. Можно выделить основные виды коммуникации.

- Голосовая коммуникация на поле. Игроки общаются друг с другом или с тренером, посредством голосового общения. Например, «я», «твой», «свободный от блока» и т.д. Голосовая коммуникация помогает игрокам быстро принимать решения и согласовывать действия.
- Невербальная коммуникация - это метод коммуникации, который основан на жестах и мимике. Игроки могут давать друг другу знаки руками, головой или глазами, чтобы договориться о следующих действиях на поле.
- Система знаков – это набор специальных знаков, которые используются для коммуникации на поле. Это может быть набор жестов руками, которые указывают на конкретные действия, такие как «атакует первый номер», «блокирует второй номер» и т.п.

Особенностью современного волейбола является не только возрастание темпа игры, повышение физической подготовки спортсменов и совершенствование стратегии игровых действий, но и внедрение в тренировочный процесс новых научных технологий в области педагогики и психологии. Одной из таких перспективных технологий является технология невербального общения. Наукой, занимающейся изучением поведенческого проявления бессловесного (невербального) общения между людьми является кинесика [3].

С целью проверки степени влияния невербального общения спортсменов-волейболистов на результативность игры, был проведен следующий педагогический эксперимент.

Были созданы две группы спортсменов по пятнадцать человек в возрасте 13-14 лет. Каждая группа состояла из двух связующих игроков, двух «либеро», четырёх атакующих, трёх доигровщиков и четырёх спортсменов, играющих в подбое.

Для проведения эксперимента был разработан план спортивной подготовки, в соответствии с рекомендациями, изложенными в работе [4]. Длительность тренировочного цикла составляла 9 ме-

сентября 2024 года по июнь 2025 года и учитывала периодизацию тренировочного процесса. Учитывая возраст спортсменов, помимо технической, тактической и соревновательной подготовок, значительное внимание уделялось психологической и интеллектуальной подготовкам.

На каждого спортсмена была заведена персональная карточка учёта, в которой отмечались как его спортивные достижения, так и психологические характеристики как личности. Эти данные корректировались с периодом два месяца.

При планировании стратегии тренировок учитывались индивидуальные особенности каждого игрока и команды в целом, что позволяло регулировать психические нагрузки спортсменов как во время тренировок, так и в соревновательный период.

Таблица 1 - Уровень физической и технической подготовки

Упражнения						
Группы	Бег 18 м (с)	Прыжок с места в высоту (см)	Бросок мяча (1кг) сидя из-за головы (м)	Передача мяча с кувырком (кол-во раз из 20 возможных)	Нижний подбор мяча (кол-во раз 20 возможных)	Подача (кол-во раз из 12 возможных)
Группа 1	2,8	45	7,3	7	11	9
Группа 2	2,9	46	7,2	6	10	9

Перед началом эксперимента спортсмены обеих групп прошли предварительное тестирование на уровень физической и технической подготовки (таблица 1). Группа 1 являлась экспериментальной, а группа 2 – контрольной. В таблице приведены усреднённые показатели всех спортсменов группы с отклонением от среднего не более $\pm 10\%$. Общий уровень начальной физической подготовки группы определялся как среднее по всем показателям и принимался за 100%.

При проведении эксперимента регулярно проводились аналогичное тестирование, которое показало положительную динамику во всех группах (рисунок 1). Из рисунка видно, что после начального роста физических показателей наступает замедление, что связано с определённой адаптацией организма к росту физической нагрузки. Затем наступает повышение уровня, что говорит о правильной стратегии планирования тренировок. Видно, что на разных этапах подготовки есть некоторое различие между контрольной и экспериментальной группами, что объясняется индивидуальными особенностями спортсменов этих групп.

В течение года тренировки всех групп проводились по стандартным методикам развития физического и технического уровня спортсменов. Тактическая подготовка обеих групп проводилась с учётом развития коммуникативных навыков, основу которых составляли вербальные (голосовые) коммуникации и частично знаковые коммуникации. Но с экспериментальной группой проводились дополнительные занятия по развитию невербального общения как между игроками, так между игроками и тренером. Основу вербальных коммуникаций составляла система знаков, разработанная на положениях кинесики и включающая в себя жесты, положение рук, тела, направление движения, фиксация взгляда. Было разработано пять невербальных сигналов, позволяющих осуществлять коммуникации между связующим игроком и нападающими. В качестве примера рассмотрим две игровые ситуации.

В первом случае, когда после неудачного подбоя мяч направлен между первой и второй зонами на площадке, связующий при постановке рук для верхней передачи на пальцах руки (правой или левой) показывает условным знаком номер зоны, в которую будет направлена передача для атаки.

Второй пример использования невербальных знаков. Связующий увидел, что основной блокирующий команды соперника готовится заблокировать нападающий удар «взлёт». Тогда связующий в данной ситуации на начальной стадии комбинации при поднятии рук для передачи делает «щелчок» пальцами одной руки. Это означает, что атакующий удар «взлёт» заменяется на атакующий удар «Марита».

Оценка эффективности использования невербальных коммуникаций осуществлялась путём сравнения завершённых атакующих действий экспериментальной и контрольных групп. На рисунке 2 приведены результаты измерений процента завершённых атакующих действий. За 9 месяцев тренировочного цикла было проведено шесть контрольных измерений, которые проводились как во время тренировочных встреч, так и во время соревнований обеих групп с одной и той же командой противника. Экспериментальная группа участвовала в первенстве ДНР в своей возрастной группе и заняла первое место. Всем членам команды был присвоен первый спортивный разряд.

Из рисунка 2 видно, что результативность контрольной группы после достижения уровня результативности в 45% остаётся практически на одном и том же уровне, тогда как результативность экспериментальной группы достигла 65%, что говорит об эффективности использования невербальных коммуникаций в подготовке спортсменов волейболистов.

Список литературы

1. Довбыш, В. И. Методика развития ловкости на начальном этапе обучения волейболу [Текст] / В. И. Довбыш, П. А. Баранец, С. С. Ермаков. – Москва : Физическое воспитание студентов творческих специальностей. – 2009. – № 1. – С. 60-65.

2. Новичихина, Е. В. Значение и влияние невербального поведения в спорте / Е. В. Новичихина, В. А. Мильхин, И. С. Холодков // Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта. – 2017. – № 3 (6). – С. 13-21. – URL: <http://journal.asu.ru/index.php/zosh>
3. Гирвидз, Н. Е. Невербальное общение в спорте / Н. Е. Гирвидз, Т. А. Сапегина // Состояние и перспективы социально-медицинской работы с ветеранами и участниками вооруженных конфликтов : материалы V Всероссийской научно-практической конференции, Екатеринбург, 11-13 апреля 2005 г. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. – Екатеринбург : РГППУ, 2005. – С. 225-226.
4. Фомин, Е. В. Годичный план спортивной подготовки волейболистов : методическое пособие / Е. В. Фомин. Москва : ВФВ, 2017. – Выпуск № 21. – 76 с.

© Бешевли Б.И., Киторев А.А., 2026

